

Larysa Buriak,

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4631-844X>,

Doctor of Historical Sciences, Professor,

Leading Research Associate of Department of Theory

and Methodology of Biobibliography,

Institute of Biographical Research,

V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,

Kyiv, Ukraine

e-mail: larysa.buryak@gmail.com

Women's (Auto)biographical Narratives in Wartime: at the Crossroads of the Dramatic and the Heroic

This study examines the biographical representation of wartime reality, focusing specifically on its female (auto)biographical dimension, as a site where the dramatic intersects with the heroic in the lived experiences of Ukrainian women. It advances the argument that contemporary women's (auto)biographical narratives have undergone profound transformations in response to the ongoing conflict. The analysis identifies and interprets the key characteristics, distinctive features, and major trends that define these narratives as a unique socio-cultural phenomenon, marked by thematic originality and a rich diversity of genres.

Keywords: women's (auto)biographical narrative, Russian-Ukrainian war, Darya Tsymbaliuk, Olesya Khromeychuk, Victoria Amelina.

Вернік Юлія Вікторівна,

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0783-5372>,

науковаспівробітницявідділуформуваннябіобібліографічних
інформаційнихресурсів,

Інститутбіографічнихдосліджень,

НаціональнабібліотекаУкраїниіменіВ. І. Вернадського,

Київ, Україна

e-mail: juliiavernik@gmail.com;

Вернік Олексій Леонідович,

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0572-2005>,

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник,

старший науковий співробітник відділу формування біобібліографічних інформаційних
ресурсів,

Інститут біографічних досліджень,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,

Київ, Україна

e-mail: olex.vern@gmail.com

Штучний інтелект як інструмент модернізації Українського національного біографічного архіву

У тезах висвітлені перспективи застосування технологій штучного інтелекту (ШІ) для модернізації й розвитку Українського національного біографічного архіву (УНБА). Проаналі-

зовано п'ять напрямів інтеграції ШІ в УНБА: удосконалення програмного забезпечення; автоматизоване додавання й уточнення інформації про персоналії; визначення зв'язків між історичними постатями; формування узагальнених біографічних нарисів і візуалізацій; створення інтелектуального голосового консультанта. Зазначено, що використання сучасних ШІ-технологій модернізує УНБА, підвищить якість роботи з біографічними даними.

Ключові слова: штучний інтелект, Український національний біографічний архів, бази даних, цифрова гуманітаристика.

Розвиток засобів штучного інтелекту (ШІ) та його масове впровадження в професійну й повсякденну практику ставлять перед розробниками Українського національного біографічного архіву (УНБА) нові завдання. Вони пов'язані з питанням визначення й обґрунтування основних напрямків включення ШІ. Спираючись на досвід провідних світових архівів і бібліотек, таких як Library of Congress (США), British Library (Велика Британія) чи Europeana (ЄС), відмітимо, що інтеграція ШІ може відбуватися на різних етапах життєвого циклу інформаційних систем: від створення й наповнення до аналізу, поширення й популяризації контенту. Подібні напрацювання дозволять у перспективі істотно розширити функціональні можливості УНБА на різних рівнях його розробки й експлуатації.

Один з аспектів застосування ШІ найбільш широко використовується в процесі додавання й коригування інформації про персоналії діячів української культури. Однак на сьогоднішній день стає зрозуміло, що таких аспектів значно більше. Враховуючи актуальні приклади використання інтелектуальних технологій у різних сферах діяльності, можна виокремити кілька ключових напрямів їх впровадження в УНБА:

Розробка й вдосконалення програмного забезпечення системи УНБА. Основною метою тут є, звісно, прискорення процесу розробки, покращення якості коду. Особливо це актуально в умовах недостатнього ресурсного забезпечення й переважання функцій управління проєктом, UX/UI-дизайну, кодування, тестування тощо. У поточних умовах розвитку мається на увазі, насамперед, інтеграція баз даних «Персоналії», «Джерела», «Іконографія».

Сучасні системи на зразок GitHub Copilot, ChatGPT Code Interpreter, Cursor, Tabnine можуть прискорювати інтеграцію окремих модулів і допомагати у вирішенні складних технічних задач. Зокрема для УНБА це оптимізація запитів до бази даних з урахуванням особливостей значних обсягів біографічної інформації й швидке прототипування нових функцій (наприклад, модулів візуалізації даних чи аналітики).

Додавання і уточнення інформації про історичну особу до бази даних системи. У даному аспекті розглядається декілька моментів. По-перше, це перевірка / співставлення дублів і осіб з однаковими прізвищами (наприклад, Коваль Олександр Іванович-кінорежисер і Коваль Олександр Іванович-скульптор). По-друге, це можливість обробки оцифрованого тексту через засоби оптичного розпізнавання (OCR), зокрема для некрологів чи газетних статей кінця XIX – початку XX ст. По-третє, генерація пропозицій щодо заповнення відсутньої інформації про ту чи іншу персоналію із вказівкою на джерела (наприклад, якщо вказана лише дата народження, система може автоматично запропонувати можливе місце народження, спираючись на джерела в бібліографічних базах).

Визначення зв'язків персоналії з іншими персоналіями з бази даних системи. Мається на увазі інтелектуальний аналіз можливих зв'язків особи з іншими історич-

ними особами, навчальними закладами, організаціями й установами, місцями, а також, визначення типу зв'язків: родинні, навчальні, професійні, інституційні й інше. І на підставі матеріалу будувати графи зв'язків з визначенням їх повноти.

В УНБА накопичена велика кількість даних, які можна візуалізувати у вигляді зв'язків. Наприклад, під час дослідження діяльності Миколи Лисенка можна виявити учнів і колег, інформація про яких уже є в базі. Інтелектуальна побудова графи цих зв'язків дала б змогу показати музичну школу Лисенка як центр культурного впливу, включно з географією цього впливу.

Висвітлення розширеної інформації про персоналію на основі даних з системи. Насамперед маєтсья на увазі автогенерація нарисів з посиланням на конкретні дані з БД. Наприклад, в УНБА є записи про освіту, місця роботи, публікації й нагороди, але відсутній узагальнюючий текст. ШІ може на основі цих фрагментів автоматично сформувати нарис, додавши хронологічну структуру й виноски на конкретні записи, сформувати часові шкали або географічні мапи життєдіяльності особи.

Створення «консультанта» бота ШІ з голосовим керуванням у виконанні користувачьких запитів до системи. Даний напрям у останній рік набуває все більшого поширення. Основною функцією такого «консультанта» має стати зв'язок потреб користувача, сформульованих природною мовою із запитом мовою запитів бази даних системи. Тобто, переведення неструктурованих голосових запитів користувача українською мовою в структуровані в контексті системи запити SQL. Таким чином, бот має вести бесіду з користувачем, зокрема для уточнення прізвища персоналії, додавання фільтрів (наприклад, «покажіть всіх професорів Київського національного університету ХХ століття»), і після цього зробити наступний запит: «тепер покажіть лише тих, хто мав публікації у 1900–1910 роках» – бот може врахувати контекст, не формуючи запит з нуля, що значно підвищить зручність користування архівом).

На відміну від традиційного чат-бота, ШІ-консультант УНБА здатен не лише реагувати на запити, а й ініціювати дії: пропонувати релевантні дані, підказувати напрямки пошуку, аналізувати пов'язані записи. Наприклад, після виконання запиту «Знайди всіх випускників Львівського університету, які працювали в галузі етнографії в 1990–2000 роках» ШІ-консультант поверне список осіб із посиланням на джерела, а також запропонує побудувати мережу їхніх наукових контактів. Або сформує короткий нарис із фактів з БД, запропонує добірку портретів з підсистеми «Іконографія».

Отже, розвиток УНБА з урахуванням сучасних ШІ-технологій лише сприятиме внутрішній модернізації системи та її інтеграції в глобальний науково-інформаційний простір. У перспективі оптимізація роботи архіву відкриває нові напрями для міждисциплінарних досліджень, посилює роль у сфері цифрової біографістики, забезпечує довготривалу актуальність архіву й сприяє розвитку нових підходів до репрезентації культурної спадщини України в цифрову добу.

Yuliia Vernik,

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0783-5372>,

Research Associate of Department of Formation of Biobibliographic Information Resources,

Institute of Biographical Research,

V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,

Kyiv, Ukraine
e-mail: juliiavernik@gmail.com;

Oleksii Vernik,

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0572-2005>,
Candidate of Psychological Sciences, Senior Researcher of Associate,
Senior Researcher of Associate of Department of Formation of
Biobibliographic Information Resources,
Institute of Biographical Research,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: olex.vern@gmail.com

Artificial Intelligence as a Tool for the Modernization of the Ukrainian National Biographical Archive

The abstract examines the prospects of applying artificial intelligence (AI) technologies to the modernization and further development of the Ukrainian National Biographical Archive (UNBA). Five key areas of AI integration into UNBA are analyzed: enhancement of software solutions; automated addition and refinement of information about historical figures; identification of connections between personalities and institutions; generation of comprehensive biographical narratives and visualizations; creation of an intelligent voice-based assistant. It is noted that the use of modern AI technologies will contribute to the internal modernization of UNBA, increase the efficiency of working with biographical data.

Keywords: artificial intelligence; Ukrainian National Biographical Archive; databases; information systems; digital humanities.

Вірченко Тетяна Ігорівна,

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-7953-2285>,
докторка філологічних наук, професорка,
професорка кафедри української літератури,
компаративістики і грінченкознавства,
факультет української філології, культури і мистецтва,
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка,
Київ, Україна
e-mail: t.virchenko@kubg.edu.ua

Теоретична модель інтелектуальної біографії

У розвідці здійснена спроба запропонувати модель інтелектуальної біографії на основі здобутків у біографії за 2014–2025 роки. Реконструкцію здійснено, зважаючи на функцію, автора, постать, методи, предметне поле, структуру, реципієнта інтелектуальної біографії.
Ключові слова: інтелектуальна біографія, теоретична модель, реконструкція.

Відзначимо, що на сьогодні інтелектуальна біографія побутує як жанр (О. Харитоненко), вид інтелектуальної історії (І. Демуз), модель біографічного аналізу (В. Левченко), залежно від обраного дослідницького підходу.